

РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5732613>

УДК 53.087.45

**МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ
АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ СПЕКТРОВ
ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ И РЕНТГЕНОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ
ИОДИДОВ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ**

А.Г. Маратова,

докторант 3 курса, напр. «Физика»

Л.Н. Мясникова,

к.ф.-м.н., асоц. проф.

К.Ш. Шункеев,

д.ф.-м.н., проф.,

АРУ им. К. Жубанова,

г. Актобе

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы модернизации спектрального комплекса СДЛ-2. Источник возбуждения ксеноновая лампа ДКсШ-150 была заменена на лазерное устройство EQ-99X. Дополнительным источником возбуждения стала рентгеновская установка с высоковольтным источником питания Spellman. Фотоэлектронные умножители заменены в спектральном комплексе на ФЭУ типа Н 8259 фирмы «Hamamatsu», работающего в режиме счета фотонов, управляемой специальными программами SpectraScan и ThermoScan. Центральной частью комплекса стал смонтированный криостат, позволяющий измерять различные характеристики при температурах от 80 К до 400 К.

Ключевые слова: спектральный комплекс СДЛ-2, лазерное устройство EQ-99X, криостат, фотолюминесценция, рентгеновское излучение

MODERNIZATION OF THE EXPERIMENTAL SETUP FOR AUTOMATIC REGISTRATION OF PHOTOLUMINESCENCE AND X- RAY LUMINESCENCE SPECTRA OF ALKALI METAL IODIDES

A.G. Maratova,

3st course PhD Student, major "Physics"

L.N. Myasnikova,

c.ph.-m.sc., assoc. Professor

K.Sh. Shunkeyev,

d.ph.-m.sc., Professor,

ARU named after K. Zhubanov,

Aktobe

Annotation: The article deals with the modernization of the SDL-2 spectral complex. The excitation source of the xenon lamp DKsSH-150 was replaced by the laser device EQ-99X. An additional source of excitation was an X-ray machine with a high-voltage Spellman power supply. The photoelectronic multipliers have been replaced in the spectral complex with the H 8259 PMU of the Hamamatsu company, operating in the photon counting mode, controlled by special SpectraScan and ThermoScan programs. The central part of the complex was a mounted cryostat, which allows measuring various characteristics at temperatures from 80 K to 400 K.

Keywords: SDL-2 spectral complex, EQ-99X laser device, cryostat, photoluminescence, X-ray radiation

Экспериментальная установка по люминесцентной спектроскопии на базе спектрального комплекса СДЛ-2 с двумя монохроматорами МДР-12 и МДР-23 позволяет осуществлять автоматическую регистрацию спектров возбуждения и излучения материалов (растворы, кристаллы, стекла, минералы и т.д.) [1-2] в режиме счета фотонов с помощью ФЭУ фирмы «Hamamatsu» в диапазоне 200-850 нм.

Спектральный комплекс со сменной дифракционной решеткой позволяет регистрировать спектры возбуждения и излучения веществ и осуществлять кинетику этих спектров по времени. Необходимость использования высокочувствительного люминесцентного метода продиктована тем, что абсорбционная спектроскопия не позволяет регистрировать малое количество радиационных дефектов, созданных вакуумно-ультрафиолетовой радиацией [3].

насос. Адсорбционный насос – вакуумный насос, действие которого основано на физическом явлении адсорбции откачиваемого газа на поверхности адсорбента – газопоглощающего вещества. Адсорбентом служит активный уголь. Для усиления адсорбции адсорбент охлаждается жидким азотом ($T = 80 \text{ K}$). Со временем адсорбент насыщается газом, и действие адсорбционного насоса постепенно прекращается, но восстанавливается после нагрева до $150 \div 200 \text{ }^\circ\text{C}$ при откачке форвакуумным насосом.

С целью фильтрации от паров форвакуумного насоса между вакуумными насосами и криостатом подключена специальная стеклянная ловушка, охлаждаемая жидким азотом. Ловушка – это элемент вакуумной системы, предназначенный для предотвращения проникновения паров и газов из одной части вакуумной системы в другую или для снижения их парциального давления. В результате рабочий вакуум криостата достигает выше 10^{-4} Торр, который измеряется вакуумметром ВИТ-2. Вакуумметр ВИТ-2 предназначен для измерений и индикации давления сухого воздуха и других газов в лабораторных и производственных условиях в диапазоне 10^{-5} –20 Па.

Температура образцов контролировалась медь-константановой термопарой с учетом всех поправочных коэффициентов. Спектры излучения и возбуждения объектов измерены при температуре 300 К и 80 К.

Управление двумя монохроматорами осуществлялось со специальной программы SpectraSCAN [6]. Энергия возбуждающего фотона выделяется монохроматором МДР-12, а регистрация фотонов, испускаемые образцами – монохроматором МДР-23.

Спектры излучения и возбуждения образцов были измерены при температурах 300 К и 80 К в строго одинаковых условиях аппаратуры в условиях высокого технического вакуума. Щели возбуждающего монохроматора МДР-12 составляли 1,0/1,0 и щели регистрирующего монохроматора МДР-23 составляли 1,2/1,2.

Источником излучения служило лазерное устройство EQ-99X. В EQ-99X используется запатентованная (патент США № 7435982, 7786455, 7989786) система лазерного привода для возбуждения плазмы, которая излучает как в ультрафиолетовом, так и в видимом диапазонах (рис. 2).

EQ-99X – это широкополосная лазерная система, предназначенная для широкого спектра применений [7].

Лампа обеспечивает высокую яркость, стабильный широкополосный свет от 170 нм до 2400 нм. Простой интерфейс управления обеспечивает простоту использования. Некоторые из преимуществ EQ-99X включают в себя:

1. Очень высокая яркость во всем спектре (от 170 нм до 800 нм).

2. Устраняет необходимость в нескольких лампах (заменяет дуговую D2 / вольфрамовую / ксеноновую) имея упрощенную оптическую систему.
3. Превосходная пространственная стабильность.
4. Превосходная краткосрочная и долгосрочная стабильность питания.
5. Безэлектродная работа, обеспечивающая длительный срок службы.

Рисунок 2 – Состав лазерного устройства EQ-99X

(1 – контроллер питания; 2 – интерфейсный разъем ввода-вывода на задней панели; 3 – сигнальный разъем для фонаря; 4 – входной разъем на 12 В постоянного тока на задней панели; 5 – фонарь; 6 – волоконно-оптический кабель с бронированной защитой; 7 – окно оптического вывода; 8 – индикаторы состояния неисправности; 9 – индикаторы состояния)

Система EQ-99X состоит из блока управления источником питания, блока освещения и соединительных кабелей. Для работы требуется подключение к источнику постоянного тока. Подключение к газу для продувки азотом является необязательным, но рекомендуется для обеспечения наилучшей производительности.

Как показано на рисунке 2, система EQ-99X состоит из блока управления источником питания, фонаря, лазерного волоконно-оптического кабеля и сигнального кабеля фонаря. Подключения к интерфейсу питания и ввода-вывода предоставляются пользователем.

Комплект источника рентгеновского излучения предназначен для генерации рентгеновского излучения с контролируруемыми параметрами высоковольтного режима и опросом статуса элементов радиационной защиты и может эксплуатироваться в научно-исследовательских центрах (рис. 3) [8].

Рисунок 3 – Комплект источника рентгеновского излучения
(1 – фильтр сетевой ИНФ36; 2 – ВИП Spellman DF30N3X4253 с модулем RS-232; 3 – управляющее программное обеспечение «ВИП Контроль»; 4 – розетка 2СМА 193122R1000; 5 – комплект кабелей; 6 – фонарь; 7 – гидроблокировка со штангами водяного охлаждения TS1075В; 8 – кабель высоковольтный)

Благодарность.

Данное исследование профинансировано Комитетом науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (ИРН АР09057911).

Список литературы

[1] Особенности термической делокализации в короткопериодных сверхрешетках GaAs/AlAs. / И.В. Блонский, В.Н. Каратаев, Д.Д. Колендрицкий, Д.В. Корбутяк, А.В. Трощенко. //Физика твердого тела. – 1992. № 34(10). 3256-3259 с.

[2] Кожевников А.А. Влияние неравновесных состояний меди на фотопроводимость фосфида галлия [Текст]: автореф. дис. на соиск. учен.

степ. канд. физ.-мат. наук (01.04.07) / А.А. Кожевников; Воронежский государственный технический университет. – Воронеж, 2006. 19 с.

[3] Природа рекомбинационной люминесценции кристалла K_2SO_4 . / Т.Н. Нурахметов, Ж.М. Салиходжа, А.М. Жунусбеков, К.А. Кутербек, А.Ж. Кайнарбай, Д.Х. Дауренбеков, К.Б. Жанылысов, М.С. Нурланова, С. Шульденов. // Вестник ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. Серия естественно-технических наук. – 2017. №2(117). 24-29 с.

[4] The cryostat for deformation of crystals at low temperatures. / К. Shunkeyev, E. Sarmukhanov, A. Bekeshev, Sh. Sagimbaeva, K. Bizhanova. // J. Phys. Conf. Ser. – 2012. Vol. 400. 052032.

[5] Криостат для измерения оптических и электрических характеристик кристаллов при деформации в широком интервале температур (80-500 К) / К.Ш. Шункеев, Е.Т. Сармуханов, А.З. Бекешев, Ш.Ж. Сагимбаева. // Предварительный патент на изобретение №14831; опубл. 30.06.2004.

[6] Цифровая технология сканирования люминесцентных характеристик щелочногалоидных кристаллов. / А.Г. Маратова, Ж.К. Убаев, К.Ш. Шункеев, Л.Н. Мясникова. // Вестник Национальной инженерной академии Республики Казахстан. – 2021. №2(80). 55-61 с.

[7] EQ-99X LDLS Laser-Driven Light Source [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.energetiq.com/eq99x-high-brightness-broadband-light-source>. (дата обращения: 22.10.2021).

[8] Комплект источника рентгеновского излучения [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.bouvestnik.ru/products/analiticheskaya-tekhnika/rentgenodifraktsionnyy-analiz/komplekt-istochnika-rentgenovskogo-izlucheniya/>. (дата обращения: 22.10.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Features of thermal delocalization in short-period GaAs / AlAs superlattices. / I.V. Blonsky, V.N. Karataev, D.D. Kolendritsky, D.V. Korbutyak, A.V. Troshchenko. // Solid State Physics. – 1992. No. 34 (10). 3256-3259 p.

[2] Kozhevnikov A.A. Influence of nonequilibrium states of copper on the photoconductivity of gallium phosphide [Text]: author. dis. for a job. learned. step. Cand. physical-mat. Sciences (01.04.07) / A.A. Kozhevnikov; Voronezh State Technical University. – Voronezh, 2006. 19 p.

[3] The nature of the recombination luminescence of the K_2SO_4 crystal. / Т.Н. Nurakhmetov, J.M. Salikhodzha, A.M. Zhunusbekov, K.A. Kuterbekov, A. Zh. Kainarbay, D.Kh. Daurenbekov, K.B. Zhanylysov, M.S. Nurlanova, S. Shuldenov. // Bulletin of ENU. L.N. Gumilyov. Series of natural and technical sciences. – 2017. No. 2 (117). 24-29 p.

[4] The cryostat for deformation of crystals at low temperatures. / K. Shunkeyev, E. Sarmukhanov, A. Bekeshev, Sh. Sagimbaeva, K. Bizhanova. // J. Phys. Conf. Ser. – 2012. Vol. 400. 052032.

[5] Cryostat for measuring the optical and electrical characteristics of crystals upon deformation in a wide temperature range (80-500 K) / K.Sh. Shunkeyev, E.T. Sarmukhanov, A.Z. Bekeshev, Sh. Zh. Sagimbaeva. // Provisional patent for invention №14831; publ. June 30, 2004.

[6] Digital technology for scanning the luminescence characteristics of alkali halide crystals. / A.G. Maratova, J.K. Ubaev, K.Sh. Shunkeyev, L.N. Myasnikov. // Bulletin of the National Engineering Academy of the Republic of Kazakhstan. – 2021. No. 2 (80). 55-61 p.

[7] EQ-99X LDLS Laser-Driven Light Source [Electronic resource]. – URL: <https://www.energetiq.com/eq99x-high-brightness-broadband-light-source>. (date of access: 10/22/2021).

[8] X-ray source kit [Electronic resource]. – URL: <https://www.bourestnik.ru/products/analiticheskaya-tehnika/rentgenodifraktsionnyy-analiz/komplekt-istochnika-rentgenovskogo-izlucheniya/>. (date of access: 22.10.2021).

© А.Г. Маратова, Л.Н. Мясникова, К.Ш. Шункеев, 2021

Поступила в редакцию 10.10.2021

Принята к публикации 26.10.2021

Для цитирования:

Маратова А.Г., Мясникова Л.Н., Шункеев К.Ш. Модернизация экспериментальной установки для автоматической регистрации спектров фотолюминесценции и рентгенолюминесценции иодидов щелочных металлов // Инновационные научные исследования. 2021. № 10-3(12). С. 6-13. URL: <https://ip-journal.ru/>